

O QUE ATRAVESSA O ANIQUILAMENTO VIOLENTO DO CORPO FEMININO? FATORES DE RISCO E DINÂMICAS PSICOSSOCIAIS DO FEMINICÍDIO

(What is the Cause of the Violent Annihilation of the Female Body? Risk Factors and Psychosocial Dynamics of Femicide)

Maria Clara Andrade Gonçalves^a; Tatiana Machiavelli Carmo Souza^b

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

Os feminicídios resultam de contextos marcados por violências anteriores, constituindo, assim, sinais e fatores de risco que impactam multidimensionalmente a vida de mulheres. Objetiva-se compreender, a partir da vivência de mulheres que sofreram de tentativa de feminicídio, os fatores de risco dos assassinatos intencionais e misóginos de mulheres. Trata-se de pesquisa qualitativa que envolverá a participação de cinco mulheres que sofreram tentativas de feminicídio. A obtenção de dados acontecerá a partir de entrevistas semidirigidas e a análise será realizada à luz do materialismo histórico dialético. Torna-se de extrema importância identificar os fatores de risco do aniquilamento violento de mulheres para que mecanismos de prevenção, enfrentamento e coibição desses atos extremados de violência sejam fortalecidos e, sobretudo, garantidos.

Palavras-chave: Fatores de Risco; Feminicídio; Gênero; Impactos Psicossociais.

Abstract:

Femicides result from contexts marked by previous violence, thus constituting signs and risk factors that impact women's lives multidimensionally. This study seeks to understand, based on the experiences of women who have suffered attempted femicide, the risk factors for the intentional and misogynistic murders of women. This is a qualitative study involving the participation of five women who have suffered attempted femicide. Data acquisition will be conducted through semi-structured interviews, and the analysis will be conducted in light of dialectical historical materialism. It is extremely important to identify the risk factors for the violent annihilation of women so that mechanisms for preventing, confronting, and curbing these extreme acts of violence are able to be strengthened and, above all, guaranteed.

Keywords: Femicide; Gender; Psychosocial Impacts; Risk Factors.

^a Graduanda em Psicologia Bacharelado e Licenciatura pela Universidade Federal de Catalão. Principais interesses de pesquisa em Feminicídio; Gênero; Psicologia Social e Saúde Mental. Membro da “Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos” e da Extensão “Orientação à Queixa Escolar”, “Implementação do Escritório Social” e “Psicologia na Comunidade”. Foi aluna Voluntária no Programa de Iniciação Tecnológica e em Inovação da UFCAT com o plano de trabalho “Impactos do feminicídio político na trajetória de mulheres que disputam a arena política”. Universidade Federal de Catalão; e-mail: mariaclara.goncalves@discente.ufcat.edu.br.

^b Professora na Universidade Federal Catalão (UFCAT) e no PPGP da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Pós-doutora pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Doutora e Mestra em Serviço Social pela Unesp/Franca. Especialista em Políticas Públicas e Justiça de Gênero. Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia. Membro do GT A Psicologia sócio-histórica e o contexto brasileiro de desigualdade social (Anpepp). Avaliadora de cursos de graduação do INEP. Universidade Federal de Catalão; e-mail: tatimachiavelli@ufcat.edu.br.

Introdução

A lei n.º 14.994 (Brasil, 2024) compreende o feminicídio como violência máxima que tem como objetivo interromper a vida de mulheres em função do gênero. O aniquilamento violento de mulheres, portanto, revela um tratado de violência letal que tem a condição feminina como fator de risco elementar (Meneghel; Portella, 2017). As experiências de tentativa de feminicídio suscitam marcas que incidem muito além dos corpos femininos, como também seus percursos, principalmente em relação às mulheres atravessadas pelos vetores interseccionais de gênero (CFP, 2024), produzindo impactos multidimensionais que refletem, sobretudo, na saúde mental. Segundo Andrade e Souza (2023), esses impactos são observados frequentemente nos sentimentos de medo e insegurança, na resistência para iniciar novo relacionamento afetivo e em dificuldades financeiras.

Objetivo

Objetivo Geral

- Compreender, a partir da vivência de mulheres que sofreram de tentativa de feminicídio, os fatores de risco dos assassinatos intencionais e misóginos de mulheres.

Objetivos Específicos

- Analisar a percepção das mulheres que sofreram tentativa de feminicídio acerca dos fatores de risco e seus imbricamentos nos impactos psicossociais.
- Investigar, numa perspectiva sócio-histórica e feminista, os fatores de risco do feminicídio no contexto brasileiro

Metodologia

O presente estudo – em desenvolvimento - trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter analítico e envolverá a participação de 5 (cinco) mulheres que sofreram tentativa de feminicídio.

Serão utilizados como critérios para participação: a) ser mulher (cisgênero ou transgênero); b) ter sofrido tentativa de feminicídio; c) ter 18 anos ou mais. A localização dessas participantes acontecerá a partir da metodologia *snowball* (Parker; Scott; Geddes, 2019) e o processo de obtenção de dados ocorrerá por meio de entrevistas semidirigidas. As entrevistas serão audiogravadas e, posteriormente, transcritas na íntegra.

A análise de dados será realizada à luz do materialismo histórico e dialético. Em relação às questões éticas, destaca-se que as participantes deverão consentir sua participação por meio da assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Serão utilizados pseudônimos para identificá-las. Salienta-se o compromisso com a privacidade e confidencialidade dos dados obtidos, de maneira a assegurar o sigilo, o anonimato, a dignidade e os seus direitos.

Considerações Finais

Partindo desses aspectos, é inegável que grande parcela dos feminicídios, especialmente os íntimos, resultam de contextos marcados por violências anteriores (Campbell *et al.*, 2003), constituindo sinais e fatores de risco. Com o objetivo de prevenir a violência contra a mulher, além de viabilizar uma atenção integral e eficiente, evitando, por meio dos serviços em rede, a vitimização secundária (CBVM, 2011), os instrumentos de avaliação de risco compreendem ferramentas padronizadas que apresentam indicadores de riscos e, através das percepções das mulheres, o nível de risco de violência (CNPM, 2019).

Para que os fatores de risco sejam qualificados, deve-se levar em consideração as características do perfil da mulher em contexto de violência e do autor de agressão, abarcando padrões de comportamento, o contexto e as circunstâncias que exprimem algum tipo de perigo ou ameaça (Castanho, 2013; Rocha, 2018; Sorrentino *et al.*,

2020). Alguns sinais gerais englobam: condição socioeconômica; coabitação; raça; etnia; idade; antecedentes criminais; histórico de violência prévio; comportamento agressivo; ciúme excessivo; mulheres com medida protetiva; mulheres com filhos da atual e/ou de outra relação; separação; acesso à armas de fogo; escalonamento e/ou aumento de frequência das violências; denúncia e tentativa de estupro e/ou estrangulamento (Campbell *et al.*, 2003).

A fim de fortalecer mecanismos de prevenção, enfrentamento e coibição desses atos extremados de violência, é de extrema importância identificar os seus fatores de risco. É exatamente por isso que a análise dos fatores de risco atende diversas demandas, como a exigência de disponibilizar, às mulheres, informações que dizem respeito ao seu próprio nível de risco, validar a autopercepção sobre o grau de segurança, ofertar serviços de apoio e dados mais sistematizados e padronizados para o sistema de justiça, além de instituir base que possibilite o monitoramento do caso (CNMP, 2019).

Referências

ANDRADE, Isabella Parreiras; SOUZA, Tatiana Machiavelli Carmo. Saúde mental de mulheres sobreviventes a tentativas de feminicídio. *Revista de Psicologia*, v. 14, p. 1-14, 2023. Disponível em: <https://ddd.uab.cat/record/307510>. Acesso em: 27 mar. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. *Formulário de Avaliação de Risco FRIDA: um instrumento para o enfrentamento da violência doméstica contra a mulher*. Brasília, DF: CNMP, 2019. Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2019/FRIDA_2_WEB.pdf. Acesso em: 30 mar. 2025.

BRASIL. Lei nº 14.994, de 9 de outubro de 2024. Altera a legislação penal para tornar o feminicídio crime autônomo e agravar penas para crimes praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 9 out. 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/14994.htm. Acesso em: 27 mar. 2025.

CAMPBELL, Jacquelyn C. et al. Risk factors for femicide in abuse relationships: results of a multisite case-control study. *American Journal of Public Health*, v. 93, n. 7, p. 1089-1097, 2003. Disponível em:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1447915/>. Acesso em: 28 mar. 2025.

CASTANHO, António (org.). *Análise retrospectiva de homicídios ocorridos em relações de intimidade*. Lisboa: Direção-Geral da Administração Interna, 2013. Disponível em: https://www.pgdlisboa.pt/docpgd/files/1436797085_homicidios_19_casos_acastanho.pdf. Acesso em: 28 mar. 2025.

CIRCUITO BARCELONA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. *Protocolo de valoración del riesgo de violencia contra la mujer por parte de su pareja o expareja (RVD-BNC)*. Barcelona, 2011. Disponível em: <https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/91573/1/10964.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2025.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. *Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) no atendimento às mulheres em situação de violência*. 2. ed. Brasília: CFP, 2024. Disponível em: <https://site.cfp.org.br/publicacao/referencias-tecnicas-para-atuacao-de-psicologas-no-atendimento-as-mulheres-em-situacao-de-violencia-2a-edicao/>. Acesso em: 30 mar. 2025.

MENEGHEL, Stela Nazareth; PORTELLA, Ana Paula. Feminicídios: conceitos, tipos e cenários. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 22, p. 3077-3086, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/csc/2017.v22n9/3077-3086>. Acesso em: 27 mar. 2025.

PARKER, Charlie; SCOTT, Sam; GEDDES, Alistair. Snowball sampling. *SAGE Research Methods Foundations*. London: SAGE Publications, 2019. Disponível em: <http://methods.sagepub.com/foundations/snowball-sampling>. Acesso em: 9 maio 2025.

SORRENTINO, Anna et al. Femicide fatal risk factors: a last decade comparison between Italian victims of femicide by age groups. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 17, n. 21, p. 7953, 2020. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/21/7953>. Acesso em: 28 mar. 2025.